

Rezumate în limba română

BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience
CREIER. Cercetări Ample în Inteligență Artificială și Neuroștiințe

ISSN 2067 – 3957

Volumul 1, Numărul 4

Octombrie 2010: „Toamna, 2010”

www.brain.edusoft.ro

Editor șef: Bogdan Pătruț

1. Noi sisteme combinate de scoring pentru prezicerea insuficienței respiratorii la pacienții irakieni cu sindromul Guillain-Barré.

Zaki Noah Hasan

Abstract

Sindromul Guillain-Barré (GBS) este o poliradiculoneuropatie autoimuna acuta post-infecțioasă, este cea mai frecventă neuropatie periferică, provocând insuficiență respiratorie. Scopul studiului este de a utiliza Noul sistem de scoring combinat în anticiparea insuficienței respiratorii, în scopul de a îndeplini măsurile electivă, fără a aștepta pentru situațiile de urgență să apară.

Pacienți și metode: Cincizeci de pacienți cu GBS au fost studiați. Opt parametrii clinice (inclusiv progresia de pacienți la maxim de slăbiciune, rata respiratorie / minut, contorizarea timpului de tinere a respirației (numărul de cifre pe care pacientul le poate număra cât timp își menține răsuflarea), prezența de slăbiciune musculară facială (unilaterală sau bilaterală), prezența de slăbiciune a bulbar muscular, slăbiciune a mușchiului flexor al gâtului, și slăbiciunea membrelor) au fost evaluate pentru fiecare pacient și un anumit punctaj a fost dat fiecărui parametru, un scor combinat proiectat fiind construit prin luarea în considerare a tuturor parametrilor clinici menționați de mai sus.

Rezultate și discuții: Cincisprezece pacienți (30%), care au fost înrolați în studiul nostru au dezvoltat insuficiență respiratorie. A fost o asociere foarte semnificativă statistic între dezvoltarea de insuficiență respiratorie și clasele de jos ale (scor al slăbiciunii bulbare musculare, scoruri de menținere a respirației, rezultatul slăbiciunii musculare gâtului, rezultatul slăbiciunii membrelor inferioare și superioare, rezultat rata respiratorie) și suma totală rezultat de peste 16 din 30 (valoarea $p = 0.000$).

Nici o diferență semnificativă statistic nu a fost găsită în ceea ce privește progresia de slăbiciune maximă (valoarea $p = 0.675$) și slăbiciunea musculo-facială (valoarea $p = 0.482$).

Concluzie: la pacienții care au obținut un punctaj combinat (16/30 de mai sus) sunt la mare risc de a avea insuficiență respiratorie.

2. Quo vadis, mașina inteligentă?

Rosemarie Velik

Rezumat

Inteligența Artificială (AI) este o ramură de informatică ce se ocupa cu determinarea calculatoarelor a se comporta ca și oamenii. Cel puțin aceasta a fost ideea originală. Cu toate acestea, s-a dovedit că acest lucru nu a fost o sarcină ușoară de rezolvat. Acest articol își propune a oferi o analiză de înțeles a ultimilor 60 de ani de inteligența artificială dintr-un punct de vedere filosofic. Este prezentat ceea ce s-a întâmplat până în prezent în I.A., ceea ce se întâmplă în prezent în acest domeniu de cercetare, și ceea ce poate fi de așteptat în viitor. Scopul este de a media o înțelegere pentru evoluțiile și schimbările în gândire în decursul timpului cu privire la modul de a obține

inteligenta artificiala. Mesajul este clar că I.A.-ul trebuie să-și unească forțele cu neuroștiința și alte discipline ale creierului pentru a face un pas spre dezvoltarea de aparate cu adevărat inteligente.

3. Invatarea vocabularului ca mijloc de predicție a achiziției limbii engleze ca limbă straină în cazul studenților de anul al treilea, în cazul traducerilor

Ali Jahangard

Rezumat

Scopul studiului a fost să formuleze un model pentru a prezice performanța studenților iranieni în clasa a treia de liceu la testele de Sfarsit de Curs prin performanța lor la testele de vocabular ce au fost administrate pe parcursul testului. Pentru a îndeplini acest scop, treizeci și doi elevi – cu vârste de la șaptesprezece ani la nouăsprezece ani, toți de sex masculin - au participat la studiul care a durat nouă luni pentru a putea fi finalizat. Abilitățile lingvistice au fost aproximativ la nivel intermediar-mediu în conformitate cu orientările de competență ACTFL (1998). Procedura de eșantionare a fost metoda de grup intact. 333 elemente lexicale au fost predate cursanților în metoda grupat-asociat de traducere decontextualizată. Cursurile s-au desfășurat două ore pe săptămână la un curs de nouă luni ca durată de timp. Șase seturi de teste vocabular au fost administrate și media fiecărui elev a fost calculată. Scorurile studenților la testele E.C.A. și mediile rezultatelor au fost analizate prin procedura de analiza regresivă pentru a obține un model care ar putea prezice fiabil scorurile cursanților ECA prin media performanțelor lor pe rezultatele de la vocabular. Analiza dat următoarea formulă: $(\text{MEDIA VOCABULAR} \times 0.713) + 2.871 \pm [3.1]$.

4. Impactul anxietății de testare pe test de performanță în rândul studenților iranieni de limba engleză ca limba straină

Parviz Birjandi, Mino Alemi

Rezumat

Ca un factor afectiv, anxietatea provocată de teste a fost investigată în contexte diferite, în ultimele două decenii. Cu toate acestea, rezultatele mixte ale relației dintre anxietatea provocată de testare și performanțele cursanților L2 arată că instrumentarea pentru evaluarea anxietății cauzate de testare și a factorilor care cuprind dezvoltarea anxietății date de testare necesită mai multă investigație pentru a arunca mai multă lumină asupra problemei.

În acest scop, un chestionar anxietate cauzată de testare (Sarason, 1975) [27] și un test de engleză generală au fost administrate la 164 de studenți ESP de Inginerie înscriși într-un program de Administrare a Afacerilor pentru a documenta: (a) de gradul lor anxietate cauzată de testare, (b) relația dintre anxietatea cauzată de testare și performanța la test, și (c) încărcări factor de anxietate pe baza analizei factoriale exploratorii. Rezultatele arată că anxietatea cauzată de testare a cursanților L2 este destul de scăzută, cu cele mai multe dintre componentele sale neavând nici o corelație semnificativă negativă cu testul de performanță. Rezultatele analizei factorului explorator dezvăluie încărcarea trăsăturii anxietății de testare pe mai degrabă suprapunerea a trei factori specifici anxietății de testare, anxietate generală de testare, și anxietate de pregătire a testării. Cu toate acestea, din acești factori, anxietatea generală de testare, din cauza funcționării sale la cel mai înalt nivel de ordin afectiv, are o corelație negativă semnificativă cu testul de performanță. Prin contrast, anxietatea cauzată de pregătirea testării, în vederea facilitării performanței la testare, manifestă o corelație pozitivă, deși nesemnificativă, cu performanța testului. Rezultatele au două implicații: (a) corelațiile și încărcările pe factorii anxietății cauzate de testare să dovedească a fi de două tipuri: negativi și pozitivi, chestionarul de anxietate nu este monolitic și, prin urmare aceasta nu este o măsură adecvată în cazul în care relația liniară între anxietatea cauzată de testare și performanța testării constituie punctul central al studiului; și (b) anxietatea cauzată de testare nu pare să influențeze prea mult performanța testării la nivel micro-test-specific.

5. Asupra relației dintre intrare și interacțiune psiholingvistică, perspective cognitive și ecologice în achiziția unei a doua limbi

Mohammad Khatib, Minoo Alemi, Daftarifard Parisa

Rezumat

Absorbția este una dintre cele mai importante elemente în procesul de achiziție a doua limbi (SLA). Cum subliniază Gass (1997), învățarea unei a doua limbi pur și simplu nu poate avea loc fără absorbția de vreun fel. De atunci, probleme specifice au fost activ dezbătute în SLA cu privire la natura absorbției și de prelucrarea absorbției, cum ar fi cantitatea de informație care este necesară pentru achiziția limbii, atribute diferite de informație și de modul în care acestea pot facilita sau împiedica achiziționarea, și metoda instructivă care poate spori absorbția. În această lucrare, patru ipoteze și paradigme de prelucrare a absorbției au fost descrise. Este delimitat că, deși cele trei paradigme de declanșare, ipoteze absorbție, și ipoteza de interacțiune au fost utilizate și acceptate pe scară largă, le lipsește capacitatea de a ține cont de natura dinamică a limbajului. Îngaduina, pe de altă parte, poate lua în considerare o astfel de natură a limbajului. Prin urmare, îngaduina înlocuiește viziunea ochi-fixat prin viziunea ochi-mobil; un student activ stabilește relații cu și în mediul înconjurător. Elevul poate percepe în mod direct și să acționeze pe limba ambiantă, fără a fi nevoie să delimiteze traseul prin intermediul unui aparat mental pre-existent de scheme și reprezentări, în timp ce acest lucru nu este adevărat în teoria cod-fixat. În teoria ochi-fix de comunicare se presupune că mesajele de-a gata sunt codificate la un capăt, transmise, iar apoi decodificate în formă identică la celălalt capăt. Avem nevoie în locul ei de o teorie constructivistă de construcție a mesajului și interpretare.

6. Matematici computaționale în medicină

Angel Garrido

Rezumat

AI necesită Logica. Dar versiunea sa clasică prezintă prea multe insuficiențe. Deci, este foarte necesar să se introducă instrumente mai sofisticate, cum poate fi Logica Estompata, Logica Modala, Logica Non-Monotonă, și așa mai departe. Printre lucrurile pe care AI trebuie să le reprezinte sunt Categoriile, Obiectele, Proprietățile, Relațiile între obiecte, Situații, State, Timp, Evenimente, Cauze și efecte, cunoștințe despre cunoaștere, și așa mai departe. Problemele din IA pot fi clasificate în două tipuri generale [3, 4], Caută Probleme și Problemă Reprezentare. Există modalități diferite de a atinge acest obiectiv. Deci, avem [3] Logica, Reguli, Rame, Rețele asociative, Scripturi, și așa mai departe, de multe ori interconectate. De asemenea, va fi foarte util, în tratamentul problemelor de incertitudine și a legăturii de cauzalitate, introducerea rețelelor Bayesian și, în special, un instrument principal ca Graph Esențial. Noi încercăm să arătăm aici scopul aplicării a asemenea metode versatile, în prezent, fundamentale în Medicină.

7. Despre teoreme unice de punct fix comun pentru trei și patru de auto-mapari in spatiu metric estompat simetric

Saurabh Manro

Rezumat

În această lucrare, vom demonstra două teoreme unice de punct fix comun pentru trei și patru auto-mapările în spații metrice estompate simetrice.